

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ НАРОДОВ НИЗОВЬЕВ АМУДАРЬИ (конец XIX - начало XX вв.)

Таджиева Р.С.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук ККОАН РУз,
г.Нукус*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20308845>

Актуальность темы обусловлена необходимостью переосмысления социально-экономической истории низовьев Амударьи в условиях включения региона в состав Российской империи. Изучение данного периода позволяет лучше понять механизмы формирования хозяйственной структуры края, а также долгосрочные последствия колониальной экономической политики. Цель работы — проанализировать переход от традиционной системы хозяйствования к колониально-бюрократическому управлению и рассмотреть процесс включения региона в общероссийский рынок.

В 1873 году, после присоединения правобережной части Хивинского ханства к Российской империи, был образован Амударьинский округ, который с 1874 года получил статус отдела. Его территория составляла около 75,9 тыс. кв. верст и простиралась от границ Бухарского эмирата до Аральского моря. В Административно-территориальном отношении отдел делился на два участка, демографические и географические показатели которых заметно разнились. Шураханский участок — крупнейший по площади (54,4 тыс. кв. верст), но с низкой плотностью населения (около 64,7 тыс. человек); Чимбайский участок — меньший по территории (21,5 тыс. кв. верст), но более населённый (около 124,8 тыс. человек). Этнический состав населения отличался значительной сложностью: каракалпаки составляли 48,6%, казахи — 26,5%, узбеки — 15,5%, туркмены — 6,5%, русские — 1,6% [Сарыбаев К.С.: 30]. После присоединения Амударьинского отдела к России каракалпаки (около 44 тыс. человек) вместе с казахами составляли свыше 15% населения Хивинского ханства, проживая в Кипчакском, Ходжейлийском, Кунградском и Куня-Ургенческом бекствах [Непесов Г.: 21]. Важно отметить, что разделение каракалпакского населения по разным берегам Амударьи стало одним из факторов его исторической и политической разобщённости.

До 1873 года земельные и водные ресурсы находились под контролем хивинской администрации. Основой жизнеобеспечения и социально-экономической структуры региона выступала разветвленная система

ирригации, право на землепользование было неразрывно связано с правом на водопользование.

С переходом региона под власть Российской империи были предприняты попытки аграрных преобразований, включая наделение безземельных и малоземельных крестьян участками из государственного фонда. Однако данные меры носили преимущественно фискальный характер и были связаны с задачей расширения налоговой базы. В 1875-1876 гг. в Амударьинском отделе количество оседлых хозяйств составило 13286 дворов и 8156 кибиток кочевых хозяйств. За период 1877–1897 гг. земельные наделы получили около 2,5 тыс. хозяйств. Общая площадь посевов превышала 45 тыс. десятин, что составляло в среднем по 2,2 десятины на 1 хозяйство [Аметов К.: 42]. При этом значительная часть участков отличалась низким качеством, отсутствием ирригационной подготовки и слабой хозяйственной пригодностью. В результате многие участки быстро приходили в упадок, а крестьяне возвращались к прежним формам землепользования или отказывались от аренды. Таким образом, изменение административной системы не привело к коренному решению аграрного вопроса, а лишь трансформировало формы зависимости населения.

Совместное использование водных ресурсов Амударьи требовало коллективных форм взаимодействия: строительство и очистка каналов, распределение воды, поддержание дамб. В ирригационных работах участвовали представители разных этносов, что способствовало формированию экономической взаимозависимости. Однако, несмотря на административные реформы в рассматриваемый период, фактический контроль над распределением воды оставался в руках зажиточных слоев аульной общины. Традиционные выборные должности, такие как мирабы, зачастую превращались в инструмент реализации интересов местной элиты. В условиях колониального управления мирабы нередко злоупотребляли своим положением, фактически становясь проводниками политики эксплуататорских слоев, что лишь усугубляло социальное неравенство в вопросах водопользования.

На рубеже XIX–XX веков низовья Амударьи всё активнее включались в систему товарно-денежных отношений и становились сырьевой периферией Российской империи. Основной специализацией региона постепенно становилось производство хлопка, а также животноводческой продукции. Наряду с этим, значительную роль в хозяйственном комплексе приаральских районов играло рыболовство, которое в рассматриваемый период также начало приобретать товарный характер, ориентируясь на потребности внешнего рынка.

Общая площадь посевов хлопка в Амударьинском отделе в 1911 г. составляла 11433 десятины [Понятовский С.: 83], тогда как объёмы производства в последующие годы демонстрировали рост: в 1914 г. — 331 941 пуд, в 1915 г. — 531 тыс. пудов, в 1916 г. — 591 тыс. пудов [К.Танирбергенова: 92]. Развитие хлопководства способствовало увеличению оборотов промышленных и торговых предприятий, однако в Амударьинском отделе оно сдерживалось рядом факторов, прежде всего проблемами орошения, высокой стоимостью воды и засоленностью почв.

Торговля концентрировалась в крупных населённых пунктах: Чимбае, Петро-Александровске (Турткуле), Ходжейли и Кунграде. Дехкане продавали хлопок, шерсть и скот, приобретая взамен мануфактурные изделия, бакалейные товары и металлические орудия труда. В 1912-1913 гг. в Амударьинском отделе торговлей занимались 2292 человек, из них 910 имели свои собственные магазины и лавочки. В торговле продуктами сельского хозяйства занимались также и уральцы-поселенцы [Сарыбаев К.С.: 90].

В торгово-экономические процессы активно включались крупные промышленные компании, среди которых выделялись «Большая Ярославская мануфактура», «Шуйская мануфактура», фирма «Кноп», «Братья Мануиловы» и «Братья Крафт» и др. [Сарыбаев К.С.: 92]. Их деятельность способствовала усилению зависимости региона от внешнего капитала и сырьевой специализации.

Развитие торговли было тесно связано с состоянием транспортной инфраструктуры. Основную роль играла река Амударья, которая оставалась главным транспортным коридором региона. Хлопок и другие товары перевозились на лодках-каюках и баржах до Чарджоу, а далее — по железной дороге в центральные районы Российской империи. В перевозках значительную роль играли транспортные компании «Кавказ и Меркурий» и «Надежда». Помимо речного пути, существовала сеть караванных дорог, включая маршрут Чимбай — Казалинск, а также несколько ключевых переправ через Амударью. Однако слабое развитие сухопутной инфраструктуры оставалось одним из главных ограничивающих факторов экономического роста региона. Это усиливало зависимость хозяйства от сезонных условий и речной навигации. Экономические изменения в низовьях Амударьи носили противоречивый характер. С одной стороны, происходило расширение товарно-денежных отношений и интеграция региона в общероссийский рынок. С другой стороны, эта интеграция имела неравноправный характер. Регион постепенно закреплялся в качестве сырьевой периферии, специализирующейся на поставках хлопка и

сельскохозяйственной продукции. Промышленная переработка и финансовый контроль находились вне региона, что усиливало структурную зависимость местного хозяйства. Таким образом, в конце XIX — начале XX вв. низовья Амударьи переживали глубокую хозяйственную трансформацию, связанную с переходом от традиционной системы землепользования к колониально-административной модели управления. Несмотря на определённые изменения в сфере землепользования и торговли, аграрный вопрос не был решён. Более того, включение региона в общероссийский рынок сопровождалось усилением сырьевой специализации и зависимого характера экономики.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Сарыбаев К.С. Аграрный вопрос в Каракалпакии. (Конец XIX-начало XX веков). Нукус «Каракалпакстан» 1972
2. Непесов Г. Из истории Хорезмской революции. Т. Госиздат, 1962
3. Аметов К.А. Аграрная политика советской власти в Каракалпакии.Н.1972, Изд-во «Каракалпакстан»
4. Понятовский С. Опыт изучения хлопководства в Туркестане и Закаспийской области. С-Петербург, 1913
5. Танирбергенова К. Из истории проникновения в Каракалпакию российского и другого иностранного торгово-промышленного капитала в конце XIX - начале XX в.//журн. Вестник ККОАН РУз, Нукус 2009, №3
6. Сарыбаев К. Аграрный вопрос в Каракалпакии (Конец XIX – начале XX веков). Нукус «Каракалпакстан» 1972.